

РЕЦЕНЗИИ

Рецензия
УДК 81-2
DOI: 10.5281/zenodo.14517458

ВАРИАТИВНОСТЬ – ИММАНЕНТНОЕ СВОЙСТВО ЯЗЫКА Рецензия на монографию: Исакова Л.Д. Многообразие языков в их вариативности. – М.: Проспект, 2022. – 176 с.

© 2024 Т.Н. Федуленкова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых»
ORCID 0000-0002-5039-5827

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Инновационность рецензируемой монографии состоит не только в детальном анализе обозначенных языковых проявлений вариативности, но и в ряде предложенных автором перспектив исследования вариативности языка, включающих следующие направления: а) определение параметров структуры и функционирования языка; б) выявление универсальных признаков языка; в) изучение взаимообусловленности отдельных языковых явлений; г) изучение динамической составляющей языкового проявления; д) изучение языковой вариативности в пределах одного социума; е) сопоставление языков с целью выявления сходств и различий по определенным аспектам. Глубина аналитического проникновения в проблемы вариативности языка, широта и разносторонность трактовки вопроса и интегративный подход к исследованию избранного аспекта лингвистической науки делают этот труд незаменимой настольной книгой и для начинающих лингвистов, и для опытных исследователей.

Ключевые слова: вариативность языка, имманентное свойство, принципы построения и функционирования языков, интегративный подход.

Для цитирования: Федуленкова Т.Н. Вариативность – имманентное свойство языка. Рецензия на монографию: Исакова Л.Д. Многообразие языков в их вариативности. – М.: Проспект, 2022. – 176 с. / Т.Н. Федуленкова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 6. – С. 177–181. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14517458>.

Около двух лет назад вышла в свет интереснейшая монография профессора Лидии Дмитриевны Исаковой под названием «Многообразие языков в их вариативности». Книга включает пять глав. Первая глава посвящена таким общетеоретическим проблемам вариативности языка, как язык как средство коммуникации, свойство вариативности языка, виды вариативности языка. Во второй главе рассматриваются вопросы территориальной вариативности, а именно: вариативность языка в пределах одной территории его употребления, функционирование полицентрических языков. В третьей главе внимание читателя привлекается к вариативности внутреннего устройства языков, к типу языка, к типологическому разнообразию языков и, что немаловажно для молодого исследователя, к тенденциям типологического развития языков. В четвертой

главе внимание автора сосредоточено на стилистической дифференциации языков и рассматриваются такие насущные вопросы стилистической вариативности, как содержание стилистических различий, уровни выразительных средств языка, социолингвистические вариации, соответствие функциональной задаче, вариативность в соотношении стилистических свойств. Содержание пятой главы сосредоточено на рассмотрении проблем отображения окружающего мира в языке, на аналитическом обозрении многообразия языковых картин мира.

Язык – это важнейшее средство коммуникации, в процессе которой происходит не только форматирование аксиогенных ситуаций, но и форматирование личности [5, с. 42–80]. Как важнейшее средство коммуникации человека язык представлен большим количеством отдельных языков. Принципы построения и функционирования данных языков основаны на общем принципе действия языка для выполнения коммуникативных задач. Все языки имеют сходные свойства, отражающие закономерности и характеристики данного явления. Однако имманентным свойством языка является вариативность. Многомерная вариативность языка проявляется, по мнению автора, прежде всего в самом наличии множества языков и включенных в них диалектов, наречий, говоров. Языки различаются по генетической близости, по ареальным признакам, по типологической представленности, по культурно-историческим особенностям, по социологической направленности, по разнообразным свойствам языковой системы, по оформлению национальных картин мира. Антропоцентричность языка позволяет ему в его вариативном употреблении отражать намерения и возможности отдельных носителей языка, групп носителей и, естественно, коннотативные условия ситуации употребления и исторического момента.

Л.Д. Исакова показывает, как оформленность и функционирование языков обнаруживают их инвариантность, эксплицируют проявление их сходной системности. Убедительна аргументация автора относительно идеи, что именно инвариантность позволяет осуществлять сопоставление языков по определенным признакам и выявлять соотносимые с инвариантом множественные варианты функционирования языка.

Инвариант государственного языка закреплен в его литературной, или стандартной, разновидности. Литературный язык также является вариантом языка, но условно он используется как образец для сопоставления других внутренних вариантов. Варианты выражены территориальными и социальными разновидностями. Полицентрические языки существуют в отдельных вариантах в виде официальных языков или языковых диалектов в разных странах. Инвариантом в данном случае является представление общих свойств данных языковых вариантов по различным аспектам.

Для исследования вариативности языка необходимо изучение всех сторон его вида и функционирования, выделение обобщенной модели языка как естественно существующего явления. Поэтому, считает автор, различные подходы к изучению вариативности языка объединены направленностью на исследование функционирования всех аспектов языка во всех возможных ситуациях его употребления.

По типу структуры языки объединяются в отдельные группы, проявляющие взаимосвязанные свойства. Близость языков – генетическая или ареальная – может влиять в некоторой степени на типологическую вариативность, главным образом сближением действующих типологических тенденций в родственных или ареально близких языках. Но принцип выделения языковых типов основан лишь на характере структурных свойств языков. Аналитический обзор исследований дает возможность автору убедиться в том, что тип языка представляет собой набор взаимно обусловленных явлений, хотя и по-разному, вариативно, воплощающихся в отдельных языках. Кроме

того, в языках действуют разные типологические тенденции, по-разному проявляющиеся в отдельные исторические периоды, вплоть до смены основного типа языка [1, с. 11–12].

Стилистика языка – емкое понятие (см., напр.: [6]). Стиль – это способ языкового выражения информационного содержания. В нем проявляются индивидуальные характеристики речи продуцента, его намерения, отражение статусных взаимоотношений, принадлежность к основным функциональным слоям языка, обращение к выразительным средствам языка, использование эстетики языка или схематичное нагромождение языковых единиц. В своей монографии Л.Д. Исакова основательно аргументирует мысль о том, что именно стилистика языка отражает его бесконечную вариативность, и при этом убедительно демонстрирует связь вариативности с установившимися в каждом отдельном языке стилистическими особенностями.

Свойства любого языка связаны с культурой данного социума. В наибольшей степени данная связь проявляется в вариативности языковых картин мира. Сопоставляя развитие ЯКМ, автор отмечает, что языковая картина мира вербализует конкретный опыт языковыми средствами определенного языка, эксплуатируя неограниченный ряд универсальных и индивидуальных языковых особенностей. При этом автор монографии эксплицирует предопределенность вербального выражения концептуальных структур теми вариативными свойствами языковых структур и построений, которые заложены именно в данном языке. Важным является также замечание автора по поводу антропоцентричности языка, которая задает возможность наличия не только общей языковой картины мира этноса, но и языковой картины мира у каждого отдельного носителя языка, т.е. вариативной ЯКМ.

Автор обращает наше внимание на то, что выявление универсальных свойств языка и особенностей отдельных языков способствует созданию единой многосторонней модели феномена языка. Несомненно, этот процесс бесконечен, так как язык и функционально, и конструктивно слишком сложен и находится в постоянном развитии. Динамичность – имманентное свойство языка, и модель языка имеет динамический характер.

Вариативность языка предоставляет ему большие возможности для осуществления коммуникации в том виде, какой необходим в данной ситуации, данным коммуникантам, с определенным направлением задуманной задачи. Автор показывает, как продуктивно вариативность языка используется в художественных произведениях. Здесь демонстрируется не только проявление индивидуального отношения к языковым средствам, владение собственным стилем, но и наличие скрытых в языке огромных эстетических возможностей, язык приближает художественную литературу к искусству. Поэтому продолжаются споры о сущности стиля, жанра, отнесенности языка художественной литературы к функциональным стилям (см., напр.: [3]).

Лингвистика, наука о языке, использует в своих исследованиях достижения различных наук, помогающих раскрыть природу языка. Но как наука гуманитарного профиля для обоснования концепций она широко использует прежде всего вербальные средства. Рассмотрение языковых явлений зависит от выбранного метода изучения, традиций соответствующих научных школ, актуальности научного подхода и соответствия научным парадигмам в данный исторический период. Множество подходов к исследованию языка, различных методик рассмотрения вариативности его структуры и функционирования способствует многостороннему объяснению сущности данного феномена, что, безусловно, дает пищу для современных интегративных исследований языка [4; 2].

Инновационность рецензируемой монографии состоит не только в детальном анализе обозначенных языковых проявлений вариативности, но и в ряде предложенных автором перспектив исследования вариативности языка, включающих следующие направления:

- а) определение параметров структуры и функционирования языка;
- б) выявление универсальных признаков языка;
- в) изучение взаимообусловленности отдельных языковых явлений;
- г) изучение динамической составляющей языкового проявления;
- д) изучение языковой вариативности в пределах одного социума;
- е) сопоставление языков с целью выявления сходств и различий по определенным аспектам.

Глубина аналитического проникновения в проблемы вариативности языка, широта и разносторонность рассмотрения вопроса и, подчеркнем, интегративный подход к исследованию избранного аспекта лингвистической науки делает этот труд незаменимой настольной книгой и для начинающих лингвистов, и для опытных исследователей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков / В.Д. Аракин. – М.: Физматлит, 2005. – 232 с.
2. Бакина А.Д. Интегративное описание библейской фразеологии (на материале английского и немецкого языков): автореф. дисс. ... д-ра филол. наук : спец. 5.9.6 «Языки народов зарубежных стран (германские языки)» / А.Д. Бакина. – Архангельск, 2024. – 43 с.
3. Жанры и типы текста в научном и медийном дискурсе: сб. науч. тр. – вып. 19 / отв. ред. А.Г. Пастухов. – Орел: ООО «Горизонт», 2023. – 248 с.
4. Интегральная лингвистика: монография / под ред. Т.Н. Хомутовой. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2023. – 267 с.
5. Карасик В.И. Языковая пластика общения: монография / В.И. Карасик. – М.: Гнозис, 2021. – 536 с.
6. Федуленикова Т.Н. Инновационная концепция стилевого. Рецензия на книгу: Скребнев Ю.М. Очерк теории стилистики. М.: ФЛИНТА, Наука, 2016, 240 с. (Стилистическое наследие) / Т.Н. Федуленикова // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2019. – №5(92). – С. 255–261. DOI: 10.23859/1994-0637-2019-5-92-21.

REFERENCES

1. Arakin V.D. (2005). *Sravnitel'naya tipologiya anglijskogo i russkogo yazykov* [Comparative typology of English and Russian]. Moscow: Fizmatlit. (In Russian).
2. Bakina A.D. (2024). *Integrativnoe opisanie biblejskoj frazeologii (na materiale anglijskogo i nemeckogo yazykov)* [Integrative description of Biblical phraseology (based on the material of English and German)] (Abstract of dissertation). Arhangel'sk (In Russian).
3. Pastuhov A.G. (Ed.) (2023). *Zhanry i tipy teksta v nauchnom i medijnom diskurse: sb. nauch. tr., vyp. 19* [Genres and types of text in scientific and media discourse: collection of scientific tr., vol. 19]. Orel: ООО «Gorizont». (In Russian)
4. Homutova T.N. (Ed.) (2023). *Integral'naya lingvistika: monografiya* [Integral Linguistics: monograph]. Chelyabinsk: Izdatel'skij centr YuUrGU. (In Russian)
5. Karasik V.I. (2021). *Yazykovaya plastika obshcheniya: monografiya* [Linguistic plasticity of communication: monograph]. Moscow: Gnozis. (In Russian)
6. Fedulenkova T.N. (2019). *Innovacionnaya koncepciya stilevogo. Recenziya na knigu: Skrebnev Yu.M. Oчерк teorii stilistiki*. M.: FLINTA, Nauka, 2016, 240 s. (Stilisticheskoe nasledie) [The innovative concept of style. Book review: Skrebnev Yu.M. An essay on the theory of stylistics. Moscow: FLINTA, Nauka, 2016 (Stylistic Heritage)]. In *Vestnik Cherepoveckogo gosudarstvennogo universiteta*, 5(92), pp. 255–261. DOI: 10.23859/1994-0637-2019-5-92-21. (In Russian)

Поступила в редакцию 28.11.2024 г.

VARIABILITY AS IMMANENT LANGUAGE FEATURE.

**Review of the monograph: Isakova L.D. Diversity of languages in their variability.
– М.: Prospekt, 2022. – 176 p.**

The innovation of the reviewed monograph consists not only in a detailed analysis of the designated linguistic manifestations of variability, but also in a number of perspectives proposed by the author for the study of language variability. The perspectives include the following areas: a) determining the parameters of language structure and functioning; b) identifying universal signs of language; c) studying the interdependence of individual linguistic phenomena; d) studying the dynamic component of linguistic manifestation; e) studying linguistic variability within the same society; f) the comparison of languages in order to identify similarities and differences in certain aspects. The depth of the analytical insight into the problems of language variability, the breadth and versatility of consideration of the issue and the integrative approach to the study of the selected aspect of linguistics make this work an indispensable reference book for both novice linguists and experienced researchers.

Keywords: variability of language, immanent feature, principles of language construction and functioning, integrative approach.

Федуленкова Татьяна Николаевна.

Доктор филологических наук, доцент.
Владимирский государственный университет
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, г. Владимир,
Российская Федерация.
Профессор кафедры иностранных языков
профессиональной коммуникации.
ORCID 0000-0002-5039-5827.
E-mail: fedulenkova@list.ru

Fedulenkova Tatiana Nikolaevna.

Doctor of Philology, Associate Professor.
Vladimir State University named after Alexander and
Nikolay Stoletovs, Vladimir, Russian Federation.
Professor at Department of Foreign Languages of
Professional Communication.
ORCID 0000-0002-5039-5827.
E-mail: fedulenkova@list.ru